

DESARROLLO SOSTENIBLE, RESPONSABILIDAD DE TODOS

Luis Hernando Moscoso Tami

Correo electrónico: luis.moscoso@usantoto.edu.co

INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de problemática ambiental y desarrollo sostenible de la maestría en ingeniería civil de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible.

Cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de eficiencia en procesos cotidianos de los seres humanos.

También podemos caer en el problema de adquirir muchas cosas que supuestamente puedan generar desarrollo sostenible. diferenciar todo esto es el reto de la población. para que todos los días utilice el tiempo en generar procesos productivos que cuidan el medioambiente, respetan a la población humana y contribuyen al cuidado de la salud de todas las personas.

Es importante reconocer las señales que hace la naturaleza a la raza humana, como el aumento y disminución de las precipitaciones en varias partes de la tierra, erupciones volcánicas, sequías, extinción de especies animales, destrucción y codicia de los recursos naturales por parte del hombre.

Lo más difícil es que estas señales de la naturaleza, las intentan solucionar personas de la política, sin escuchar a los científicos que llevan décadas estudiando el comportamiento de la naturaleza, y es ahí, que se genera la ruptura de la verdad, y se vuelve un negocio multimillonario, generando una supuesta solución a las señales de la naturaleza, por ejemplo, nos invitan a disminuir las emisiones, como si la naturaleza se pudiera apagar o prender de un momento a otro, cuando la población mundial crece de una forma incontrolable, según, "Las últimas proyecciones de las Naciones Unidas sobre la población mundial, nos dice que para el año 2030 el planeta podría llegar a 8500 millones, en el 2050 a 9700 millones y para el 2080 podría superar los 10.400 millones de personas".[3]

El daño está hecho, y las consecuencias seguirán llegando a todos los habitantes de la tierra. la población con menos recursos, tendrán el mayor impacto, los más adinerados podrán soportar por un tiempo más, pero la crisis llegará a todos.

¿Podemos detener como raza humana los fenómenos de la naturaleza?, No, la naturaleza es indomable e incontrolable, hemos perdido la historia del clima de varias décadas, en donde los recursos naturales tenían su dominio, y el ser humano no recapacita para prevenir desastres futuros y volver a tener la historia del clima a la mano, para implementar estrategias que mitiguen las devastaciones de los desastres naturales en sus poblaciones.

otro problema que se puede percibir es la contaminación de los ríos, el aire y la tierra, por mi parte, percibo que la única solución para que no sigamos contaminando, es que salgamos del sistema, y para esto, nacen los siguientes interrogantes, cómo podría dejar de utilizar el carro, no comprar elementos de plástico, reciclar el agua, no aplicar químicos a la tierra para cultivar, no utilizar más de lo que necesitamos, y es ahí cuando pienso, seremos capaces de hacer todo esto. y la respuesta es, no lo se, es muy difícil salir del sistema de todo facil. Abrimos el grifo y sale agua, encendemos un interruptor y llega energía eléctrica, abrimos un fogón y tenemos gas al instante. cómo cambiar esto, es muy difícil, no estamos preparados para un desastre de grandes dimensiones.

Pero es bueno hablar de desarrollo sostenible, porque empezamos a autoevaluarnos, y hay que generar una mayor responsabilidad en todo lo que hacemos. Es importante que Colombia siga trabajando en la proyección del cumplimiento de los 17 objetivos propuestos de desarrollo sostenible por Las Naciones Unidas.

A Continuación hablaremos sobre apartes del libro "*Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*" a partir de la siguiente pregunta:

✓ **¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?**

En Colombia se libró una guerra de más de 50 años con un grupo armado denominado FARC, este grupo con ayuda de integrantes del narcotráfico pudo sobrevivir en los inclementes climas tropicales de las selvas colombianas. en estas selvas, se generó una nueva ley, la cual era impartida por este grupo armado, sin que el gobierno pudiera hacer nada. muchos municipios de colombia tenían vetado el ingreso del gobierno local y departamental, lo que propició que este grupo armado manejara los recursos naturales a su antojo. Durante muchos gobiernos se creyó que si se firmaba un acuerdo con esta guerrilla de cese al fuego y una tregua a una guerra fallida que cobró cientos de víctimas inocentes, el gobierno podría llegar con sus entes de control y gestionar mejor los recursos naturales de estos sectores, en realidad no fue así. El gobierno firmó el 24 de noviembre de 2016 el acuerdo de paz con las FARC, sin embargo cuando el gobierno intentó recuperar las zonas liberadas por las FARC, encontró a otros grupos armados ilegales como señores y dueños de estos sectores.

La guerra por el poder y el señorío de mandar, ha llevado a Colombia a una destrucción ambiental y social. En muchas zonas del país se organizaron nuevos grupos denominados las disidencias de la FARC. en donde continuó el mismo control y la evasión al control del gobierno nacional.

Colombia es rica en diversidad, agua dulce e innumerables factores que la catalogan como un paraíso natural, es importante y necesario firmar y llegar a un acuerdo de paz con todos los grupos ilegales que destruyen el medio ambiente y la sociedad de nuestro país. para así, generar una transición energética eficaz, y potenciar el turismo y otros ingresos provenientes del ambiente, para intentar tapan el hueco que dejará la no explotación del petróleo y gas.

Podríamos decir que es una bendición estar rodeados de recursos naturales innumerables, sin embargo esta bendición genera una codicia tan terrible que los poderosos contratan grupos subversivos para generar miedo y muerte a toda la población del territorio Colombiano. las mejores tierras fértiles de nuestro país son despojadas a sus dueños con amenazas y muerte, y luego escrituradas a los poderosos, como senadores, familiares de senadores entre otros. nuestra tierra clama justicia, por tantas personas despojadas de sus tierras, asesinadas inocentemente, desplazados forzadamente, tierras explotadas ilegalmente por el oro, trafico de animales silvestres, deforestación, entre otros...

Cómo podría nuestro gobierno nacional generar leyes y normas que permitan quitar de raíz el problema de la codicia humana por utilizar los recursos naturales a su antojo. Es simple, el gobierno nacional debe dar ejemplo, y todo lo que rodea al gobierno debe generar verdad, justicia y reparación. para que desde los ámbitos educativos se pueda transmitir una comunicación de verdad, para así, tener datos reales y fieles de todo lo que sucede con respecto al control y manejo de los recursos naturales. Esto nos permitirá generar una conciencia colectiva para que las siguientes generación puedan tener agua, aire y tierra de calidad, en paz territorial y ambiental.

Cada Colombiano tiene la responsabilidad de cuidar los recursos naturales, para que nuestra sociedad, cada día, tenga más sentido de pertenencia y respeto por el ambiente y la naturaleza.

✓ **¿Es el desarrollo sostenible (DS) la respuesta a los problemas sociales y ambientales?**

No, el desarrollo sostenible es un término que los seres humanos desde la antigüedad manejaban, no siembres más de los que puedes consumir, corta la leña necesaria para abastecerse. el problema no es como debemos llamar a la conciencia de no coger todo y acabarlo en un instante. por ejemplo ¿Cómo puede administrar el agua una familia en un apartamento, si llegado el caso no le suministran el servicio de agua potable, porque se acaba los depósitos de agua dulce cercanos?, esta familia debe buscar otro lugar para poder tener el servicio de agua, sería la repetición de lo que sucedió con muchos pueblos en la antigüedad, los cuales abandonaron sus ciudades de origen, dejando ruinas, buscando el anhelado recurso hídrico, Esto generaría una batalla campal por el recurso hídrico en nuestra sociedad, o el costo de tener el servicio de agua potable podría ser tan elevado que solo algunos podrían pagarlo. pensamos que los recursos son eternos y que lo más importante es adquirir una propiedad y comprar muchas cosas, las cuales en una crisis de agua, aire o tierra, no servirán de nada. lo más importante es que el gobierno nacional y los entes que investigan todo el proceso de la raza humana, hablaran con la verdad, para que así, se generará una verdadera conciencia, y la sociedad no se amotinara en vivir en edificios o sectores de una ciudad, sabiendo que en algún momento los recursos naturales se acabaran.

De acuerdo a cómo se estructura la sociedad actualmente, nunca podremos equilibrar la extracción y el consumo de los recursos naturales con la inevitable destrucción de nuestra sociedad.

No pensamos y analizamos, que las acciones realizadas durante las últimas décadas por la humanidad, generaron irremediables consecuencias para el presente y futuro de nuestros hijos.

Como podemos descontaminar el medio ambiente del asbesto, muchos hogares tienen este tipo de materiales en sus viviendas. El asbesto es tóxico para el ser humano, en muchos países lo han prohibido, en otros no. como podemos descontaminar nuestros ríos. cómo podremos dejar de utilizar elementos químicos para la agricultura.

El desarrollo sostenible debe ser guiado de la mano de la salud de las personas, de que me sirve comprar bonos de carbon, o sembrar ciertas hectáreas de bosque, si miles de personas mueren por problemas respiratorios producto de las emisiones contaminantes de las industrias.

El gobierno desde sus entes de control debe implementar los 17 acuerdos del desarrollo sostenible que proponen las naciones unidas, es ahí que, que todas las personas podrían vivir en un mundo mejor gobernado con verdad y justicia.

✓ **¿Qué necesita Colombia para lograr el DS?**

Colombia es un país, con innumerables riquezas, entre ellas, las personas, cuando nace la voluntad de ayudar al otro, rompemos límites, es por eso hay que propiciar y generar la conciencia de trabajar en equipo. un caso de estudio es el valle de Sogamoso, el cual se ha venido presentando un problema de salud y ambiente publicó, el relleno sanitario del municipio de Sogamoso, presenta fallas en el manejo de los lixiviados y el control de vectores, lo que a ocasionado muchas enfermedades a la población cercana del área de influencia de este proyecto [4]. Actualmente el relleno sanitario terrazas del porvenir se encuentra cerrado, las basuras se están llevando para el relleno sanitario de Pírgua en el municipio de Tunja, capital de los boyacenses. Ninguna alcaldía ha tomado el control en disminuir y transformar sus basuras en una estrategia de negocio, no se separan los residuos, para poder ser reciclados o utilizados como materias primas, todo se va al vertedero.

Los pobladores, estamos esperando que el gobierno nos de la iniciativa de reciclar y transformar nuestros residuos, algunos tenemos el problema de echarle la culpa al vecino.

Tomaremos medidas de fondo cuando se genere un desastre y un colapso de algún relleno sanitario y muchas personas pierdan la vida, es ahí cuando nosotros tomamos en serio la problemática ambiental y actuamos.

Es importante que todas las corporaciones ambientales de Colombia, exijan que las empresas manejen una ruta clara y efectiva para disminuir la contaminación que se genera. Las empresas estatales deben ir generando conciencia en el manejo de todos sus procesos, los cuales tengan un sentido de desarrollo sostenible.

Nos hace mucha falta el sentido de pertenencia por nuestra madre tierra, por nuestro municipio y por todo lo que nos rodea.

✓ ¿Algún día Colombia podrá considerarse un país desarrollado? ¿Qué pasos debe dar a corto y mediano plazo para lograrlo?

Colombia debe cumplir a cabalidad y con exigencia todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible implementados por Las Naciones Unidas [7].

Cuando el gobierno nacional, las empresas del estado, las empresas privadas, los entes educativos y población en general, implementen procesos eficaces hacia el cuidado del clima y el medio ambiente, es ahí cuando veremos una transformación profunda y el entorno de nuestras ciudades empezarán a cambiar, mejoraremos nuestra salud mental y física, para ser más productivos y pensar en lo que debemos pensar, un desarrollo sostenible en todos los niveles de la población [5].

Podemos lograr a corto plazo, que todas las actividades que generan residuos, los puedan transformar y reciclar en su cadena productiva. generar un ciclo perfecto en productividad y acciones sostenibles para el medio ambiente.

A mediano plazo se deben implementar políticas claras y eficaces para que toda la población cumpla los objetivos de desarrollo sostenible, para así, ir cambiando el sistema del consumismo, por un consumo sostenible, donde las personas se hagan responsables económicamente de sus propios residuos y puedan reciclar todo [6].

Cada día es importante para Colombia, y cada paso cuenta, desde las negociaciones de paz con los grupos armados y las bandas delincuenciales, hasta la firma de acuerdos con el sector empresarial para reducir las emisiones. vamos por un buen camino, sin embargo, tenemos dificultades en el sector productivo, debido a que nuestras principales fuentes de recursos naturales provienen del carbón, petróleo y minerales que al ser explotados generan una gran contaminación a las fuentes de agua, aire y tierra.

El desarrollo sostenible de nuestras industrias van ha tener muchos retos, esto debido a que las ventas de carbón, petróleo y minerales van cayendo poco a poco, por que los países que compraban estos recursos, van cambiando sus necesidades para implementar mejores tecnologías de producción, y es ahí que la industria Colombiana debe generar nuevas fuentes de recursos económicos, por ejemplo, el turismo, la venta de productos naturales con valor agregado, la exportación de alimentos, y cambiar la mentalidad extractivista por una mentalidad de sostenibilidad, sin afectar los recursos naturales y sus poblaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018 th ed. Ediciones USTA, 2018.

[2] D. Merchan, "EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO RESPUESTA A LOS PROBLEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES EN COLOMBIA", pp. 1-6, Noviembre de 2021. <https://www.researchgate.net/publication/356145341>.

[3] Noticias Onu, "LA POBLACION MUNDIAL",
<https://news.un.org/es/story/2022/07/1511502>

[4] Corpoboyaca, "Con más de 400 participantes, se adelanta Audiencia Publica Ambiental del relleno sanitario Terrazas del Porvenir",
<https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/con-mas-de-400-participantes-se-adelanta-audiencia-publica-ambiental-del-relleno-sanitario-terrazas-del-porvenir/>

[5] J. Osorio, "TRABAJO INVESTIGATIVO SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO", pp. 4-10
<https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tda/196/TRABAJO%20INVESTIGATIVO%20SOBRE%20EL%20DESARROLLO%20SOSTENIBLE%20EN%20LAS%20EMPRESAS%20DEL%20SECTOR%20FINANCIERO.PDF?sequence=1&isAllowed=y>

[6] D. Gonzales, M. Holguin, "Población y desarrollo sostenible en México: revisión de sus relaciones complejas", pp. 2-3
<https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tda/196/TRABAJO%20INVESTIGATIVO%20SO>

[7] GOV. CO, "¿CÓMO VA COLOMBIA EN LOS ODS?",
<https://ods.dnp.gov.co/es/objetivos/industria-innovacion-e-infraestructura>